

IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK YORDAMGA MUHTOJ BO‘LGAN
O‘QUVCHILARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO‘RSATISH

G‘oziyev Xurshid Niyatqobilovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Psixologiya fakulteti magistranti

Xurshid08@gmail.com

+99899 175 15 33

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy-psixologik yordamga muhtoj bo‘lgan o‘quvchilarni aniqlash, ularning ijtimoiy kelib chiqishi, oilaviy holatini o‘rganish va psixologik yordam ko‘rsatish, davlat tomonidan ularning manfaatlarini qo‘llab-quvvatlash, jamiyatga faol ishtirokini ta‘minlash kabi masalalar tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: oila, psixologik yordam, emotsional, funksional, submadaniyat, xulq-atvor, tendensiya, profilaktika.

Abstract: In this article, pupils in need of social and psychological support are identified, their social origin, family status is studied and psychological support is provided, the state supports their interests, and their active participation in society such issues are analyzed.

Key words: family, psychological support, emotional, functional, subculture, behavior, tendency, prevention

Ma‘lumki, jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oilalar qanchalik tinch va totuv bo‘lsa, shundagina davlat tinch va barqaror ravnaq topadi. Oilaning mustahkamligi va unda ma‘naviy-ahloqiy jihatlarning shakllanishi muhim ahamiyatga ega. Binobarin oila deb atalmish muqaddas makonda farzandlar kamolga etadi, ulg‘ayadi. Jamiyatda namunali oilalar talaygina. Namunali oila deganda, oilaviy munosabatlar ma‘naviy mezonlar asosida qurilgan, yaxshi va axloqli farzandlar tarbiyalagan nurli, otaxon va onaxonalar ko‘z oldimizga keladi. Ularning borligi boshqalar uchun ibrat maktabidir. Ammo, afsuski, bu oilalar bilan bir paytda bularga teskari ravishda farzand tarbiyasiga

salbiy ta'sir ko'rsatuvchi va ijtimoiy salbiy muhitga ega oilalar hamlar mavjud. Bunday oilalarga, "janjalkash oila", "nizoli oila", "notinch oila" kabi tushunchalar amaliyotda qo'llaniladi.

Notinch oilalar, bu hayot faoliyatida nosog'lom muhit hukm suradigan ijtimoiy mavqega ega bo'lgan oilalardir. Bunday oilalarni kelib chiqishiga oila daromadi past darajadali, yomon psixologik holatlar, oilada madaniyat darajasi pastligi kabi vaziyatlar misol bo'ladi. Ushbu oilalar ularga yuklatilgan vazifalarni bajara olmaydilar, ularning moslashish qobiliyatlari past darajada, oilada tarbiyalash jarayonlari qiyinchiliklar bilan o'tadi. Bunday turdagi oila uchun ijtimoiy pedagog tomonidan faol va davomiy yordam kerak bo'ladi. Notinch oilalarda yashovchi er-xotin o'rtasida vujudga keladigan nizolarning kriminologik va psixologik xususiyatlari, oqibatlar hamda o'ziga xos jihatlari bevosita boshqa nizolardan tubdan farq qiladi.

Bizga ma'lumki, davlatimiz tomonidan yoshlarni ijtimoiy himoya qilishda quyidagilarga alohida e'tibor berilmoqda:

-yoshlar va bolalarni ijtimoiy ta'minoti va himoyasi muammosining nazariy asoslarini o'rganish;

-yoshlar va bolalarni bilan olib borilgan ijtimoiy ishning tahlilini amalda ko'rib chiqish;

-O'zbekiston Respublikasida bolalarga nisbatan davlat ijtimoiy siyosatining mohiyatini tahlil qilish. Oila va bolalarga nisbatan davlat siyosatini amalga oshirish mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish;

-zo'ravonlikning oldini olish tizimini yordamga muhtoj bolalarni muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi omili sifatida asoslash, oila va bolalarning turli kategoriyalarini tasniflash;

-yordamga muxtoj yoshlar va bolalar bilan ijtimoiy ish olib borish bo'yicha xorijda mavjud nazariyalarni ko'rib chiqish;

-ijtimoiy xodim faoliyatida yordamga muxtoj bolalar bilan ishlash jarayonida vujudga keladigan nazariy va amaliy qiyinchiliklar to'g'risida tushuncha berish eng asosiy yo'nalishlardan biri bo'lmog'i lozim;

-bolalar va yoshlarni ijtimoiy himoya qilishda ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish va ulardan foydalana olish lozim.

Bolalar va yoshlarni ijtimoiy himoyalash mamlakatimiz ijtimoiy himoya tizimining asosiy omili sifatida bolalar va yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor vazifalarini O'zbekiston Respublikasida bolalar va yoshlarni ijtimoiy himoyalash sohasidagi davlat ijtimoiy siyosatining maqsadlari, asosiy yo'nalishlari va tamoyillari sifatida ko'rishimiz mumkin. Bolalar va yoshlar himoya qilish tizimining mohiyati va tarkibi, obyektlari va subyektlari, shakl va uslublarini amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Oila va bolalarni ijtimoiy himoya qilish bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar tizimini bugungi kun talablari nuqtai nazaridan qaytadan ko'rib chiqishni taqozo qilmoqda. Sababi, rivojlangan davlatlarda bu masala jamiyat manfaatlaridan kelib chiqib yondoshilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababdan davlat boshqaruv institutlari ijtimoiy himoyaga muhtoj o'quvchi yoshlarni qo'llab quvvatlashdan oldin jamiyat va jamiyat a'zolari bilan hamfikir bo'lmog'i lozim. Bu borada davlat tomonidan ishlab chiqilayotgan normalar va me'yorlar jahonning rivojlangan davlatlari va xalqaro tashkilotlari bo'yicha ekspertiza qilmog'i maqsadga muvofiqdir. Bu birinchidan.

Ikkinchi masala ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar (bolalar, o'quvchilar va yoshlar) bilan ishlashda doimiy ravishda davlat moddiy qo'llab quvvatlashning zaxira timzimlarini ishga tushirmog'i lozim (Masalan Saudiya Arabistonida bola tug'lsa unga bankda hisob raqam ochtirib davlat pul o'tkazadi).

Uchinchi masala ta'lim muassasalari o'quvchilarni ichida ijtimoiy erkin bo'lmagan qatlam bilan doimiy (ota-onasi v.h) profilaktika qilib borish tizimini yaratish lozim bo'ladi. Chunki ijtimoiy holati passiv bo'lgan (noqobil oila, noqobil ota-ona) oilalarni davlat tomonidan nazorat qilish va qo'llab quvvatlash mexanizmi shakllangan bo'lmog'i lozim. Ana shu masalalarni davlat o'z vaqtida islohotlar bilan

ketma-ket, bir-biriga bog‘lagan holda amalga oshirib borsa taraqqiyot tendensiyasi uchun o‘rinli bo‘lar edi.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlashimiz lozimki, bolalar va yoshlar imkoniyatlarini yanada intensivlashtirish uchun ularga turli xil madaniy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil qilish, ular uchun teng va erkin shart-sharoitlarni yaratib berish, ta’lim grandlari, ta’lim stependiyalari, ta’lim kontraktlari, davlat bonuslari va boshqa shu turdagi rag‘batlantiruvchi mexanizmlarni amalga oshirib borilsa, shunda jamiyat barqarorlik sari intiladi, yoshlarda o‘z kuchiga va o‘z imkoniyatlariga ishonch hissi shakllanadi va ular bilan davlat o‘z taraqqiyotining poydevorini mustahkam belgilay oladi.

Respublikamizda maktab o‘quvchilari bilan ijtimoiy psixologik ish olib borish rivojlanmoqda. U qisman moziy tajribasi, qisman zamonaviy pedagogik tibbiy, psixologik, yuridik faoliyat turlariga tayanib ish olib bormoqda. So‘nggi yillarda pedagogik jamoalar ham paydo bo‘lib, ularda maktab nafaqat ta’lim-tarbiya masalalarini, balki o‘quvchining boshqa bir qator ijtimoiy muammolarini ham yechmoqda. Davlatimizdagi o‘zgarishlar mavjud ta’lim tizimiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Chunki unda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy inqirozi aks etmasligi mumkin emas.

Zamonaviy maktab sharoitlarida bolalarning ijtimoiy psixologik himoyasi quyidagicha amalga oshmoqda: Maktab ma’muriyati, sinf rahbarlari, guruh tarbiyachilari, kam ta’minlangan oilalar farzandlariga moddiy yordam, bepul ovqatlanish tashkil qilishadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqida“ ...bugungi kunda mahalladagi, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning taqdiri bilan kim qiziqayapti? Bolalar kimlar bilan hamsuhbat bo‘layotgani, o‘qishga qachon borib, qachon kelayotganini kim nazorat qilayapti?

Yoshlar, xususan, o‘smirlar orasida bezorilik, jinoyatlar soni ortishiga qanday omillar sabab bo‘layapti? Ba’zi yoshlarimiz uchun mehr-oqibat, axloq-odob

tushunchalari butunlay begona bo‘lib borayotgani, ularda befarqlik, mas’uliyatsizlik, mehnat qilmasdan kun ko‘rishga intilish kabi illatlar paydo bo‘layotgani – achchiq bo‘lsa-da, haqiqat”¹ degan edilar.

Itimoiy-psixologik yordamga muxtoh o‘quvchilarni aniqlab, ularga yordam berishda quyidagi ishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Avvalo, sinf rahbarlarning bolaning oiladagi holatini o‘rganishadi. Tarbiyasi qiyin bolalar bilan alohida shug‘ullanishadi. Maktab psixologlari, bola qobiliyatlari va qiziqishlarini o‘rganishadi. Psixoterapevt va psixologlar ota-onalar va bolalarga maslahat berishadi va yordam berishadi. Maktabda mavjud bo‘lgan sog‘liqni saqlash xizmati maktab o‘quvchilarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazishadi, jismoniy tarbiya guruhлари tuzishadi, kuchsiz bolalarga maxsus ovqatlanish tashkil qilishadi. Maktabda ijtimoiy ishga maktab direktori yordamchilaridan biri rahbarlik qiladi.

Ota-onalar qo‘mitasi ham o‘z o‘rnida tarbiyasi og‘ir bilan ishlashga yordam beradi. Turli davlatlarda ijtimoiy psixolog ishiga ikki yondashuv mavjud: u maktab bilan hamkorlik qiladi yoki u maktabning shtatli hodimi hisoblanadi. Maktab bilan hamkorlik qila turib ijtimoiy psixolog tez-tez maktabga borib turadi. Ota-onalar va o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlarining yaxshilanishiga yordam beradi, dars qoldirish sabablarini aniqlaydi. U bolalar bilan qo‘pol munosabatda bo‘lgan oilalarni, jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarni aniqlaydi. Bola yoki oilaga yordam berish maqsadida bolaning uzoq davom etgan kasalligi sabablarini surishtiradi, bola o‘qishda ortda qolmasligi uchun u bilan uyda va kasalxonada alohida shug‘ullanadi. Bola tarbiyasidagi muammolarni hal qilish uchun huquqshunos, shifokor, milliy gvardiya hodimlari xizmatidan foydalanadi.

Ijtimoiy psixolog o‘quvchining maktabdan tashqari vaqtini tashkillashtirib, o‘z tarbiyaviy ishini olib borishida ota-onalar bilan hamkorlik qiladi. Hamkorlik yuzasidan to‘garaklar, har xil mehnat, turistik bo‘linmalar tashkil qiladi. Ijtimoiy psixolog pedagogik jamoaning tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ish olib borishini tartibga soladi. U

¹ “Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi” mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqi

maktab pedagogik jamoasiga doimiy tarzda sinfdagi psixologik muhit to'g'risida axborot beradi. Aynan shu holat maktabda ijtimoiy ish olib borishning rejasini tuzishda muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy psixolog maktabdan haydalgan bolalarga alohida e'tibor qaratishi kerak. U ularni boshqa maktabga joylashtirishga, yangi jamoaga ko'nikishlariga yordam ko'rsatadi. Ijtimoiy psixolog dars soatlari vaqtida noqonuniy ishlab yurgan bolalarni aniqlaydi, ularning o'qish masalasini hal qiladi. U ko'p bolali oilalarning barcha imtiyozlaridan foydalanishlari, bolalarning reabilitatsiya markazlarga qatnashlarini nazorat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari va sinf rahbarlari tumandagi oila va o'quvchilarni o'rganib chiqishadi. Ijtimoiy yordamga muhtoj bolalarga e'tibor berishadi, tarbiyasi og'ir bolalarni tarbiyalashda oilalarga yordam berishadi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari o'z faoliyatida to'garaklarni tashkil qilish, o'tituvchining o'quvchilar bilan individual ishlashini, yashash joyida bolalar bilan konsultatsiya o'tkazish, alohida pedagogik e'tiborga muhtoj bolalar bilan ish olib borishni nazorat qiladi. Alohida fanlardan dars beruvchi o'qituvchilar bolalarning qiziqishlarini o'rganib chiqib, ularni turli to'garak va tadbirlarga jalb qilishadi. Bu tadbirlarni o'tkazishda ota-onalar va sobiq o'quvchilar yordamidan foydalanishadi, maktabga mashhur va taniqli kishilarni chaqirishadi. Bu tadbirlar, albatta, o'quvchilarda motivatsiya shakllantirib, iliq taassurot qoldiradi.

Maktab yoshidagi bolalarning asosiy ijtimoiylashtiruvchi omili bolalar submadaniyatini shakllantiruvchi tengqurlar jamoasidir. Ijtimoiy psixolog bu hodisalarning funksiyalarini bilishi, ularning o'quvchilarning shaxsiy hislatlari va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishdagi o'rinlarini ko'ra olishi lozim. Bola ijtimoiylashuvining shartlaridan biri tengqurlar bilan munosabatga kirishishdir. Bu munosabat bolalar bog'chasi guruhi, maktab sinflari, turli norasmiy bolalar va o'smirlar birlashmalari kabi kichik guruhlarda shakllanadi. Bolalar va o'smirlar guruhlari tengdoshlar orasida funksional, emotsional shaxsiy munosabatlar o'rnatiladi. Tengqurlar guruhi odatda a'zolarining hududiy yaqinligi asosida shakllanadi. Tengqurlar guruhi individual qiziqishlarning mos tushishi, rasmiy

tashkilot (sinf, guruh va boshqalar) borligi va guruh a'zolari o'rtasida shaxsiy munosabatlar mavjudligi tufayli shakllanadi. Bu munosabatlar guruh a'zolarining xarakter va o'zaro ta'sirlarida, shuningdek sinfda rollarni taqsimlashda namoyon bo'ladi.

Sohaviy yetakchilar ham bo'lishi mumkin. Masalan, aqliy, emotsional, ishbilarmon yetakchi bo'lishi mumkin. Tengqurlar guruhini bir necha parametrlar bo'yicha tasniflashimiz mumkin. Ijtimoiy tizimidagi yuridik maqomiga ko'ra tengqurlar guruhlar rasmiy, ya'ni jamiyat tomonidan tan olingan, biror bir davlat yoki jamoat tashkiloti bilan bog'liq bo'lgan guruhlar va norasmiy o'z-o'zidan mavjud bo'lgan guruhlar bo'linadi. Ijtimoiy psixologik maqomiga ko'ra ular ikkiga bo'linadi, ya'ni mansublik guruhi- uning haqiqiy a'zolari mavjud (sinf, sport klubi va boshqalar) va referent guruhi- bunga inson mansub emas, biroq hayolan tayanadi.

So'nggi 10 yilliklarda tengqurlar guruhlar voyaga etayotgan avlod ijtimoiylashuvida eng muhim mikroo'millardan biriga aylandi. Avvalgi davrlarga

qaraganda ularning o'rni ancha jiddiylashdi, bunga bir qator jarayonlar o'z ta'siri ko'rsatdi. Urbanizatsiya shunga olib keldiki, borgan sari ko'p bolalar, o'smirlar shaharlarda yashashyapti va u yerda ko'proq tengdoshlar bilan muomala qilish

imkoniga ega bo'lishmoqda. Bu muomalani kattalar to'liq nazorat qila olishmaydi.

Katta oilaning kichiklashuvi bir bolali va to'liqsiz oilalarning ko'payishi, oilalarning noto'g'ri tashkillashtirilganligi bolalar uchun oiladagi emotsional aloqalarning yetishmovchiligini uydan tashqarida to'ldirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Rasmiy guruhlar (sinf, sport to'garagi va boshqalar) bolalar ijtimoiylashuviga ular hayotiy faoliyatining mazmuni, ularda shakllangan o'zaro munosabatlarning xarakteriga bog'liq ravishda ta'sir ko'rsatadi. Norasmiy guruhlar bolalar, o'spirinlar va o'smirlar ijtimoiylashuviga ularning tarkibi, yo'naltirilganligi yetkachilik turiga ko'ra ta'sir ko'rsatishadi. Turli yosh va ijtimoiy madaniy xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay tengqurlar guruhining ijtimoiylashuvdagi funksiyalari universaldir.

Shaxsiy munosabatlar guruhdagi o‘zaro bog‘liqlik bo‘lib, bunda bir bola xulq-atvorining sababi boshqa bola uchun shaxsiy ma’noga ega bo‘ladi. Shaxsiy munosabatlar bola atrofdagilar bilan munosabatda kattalar rolini bajarganda yorqin namoyon bo‘ladi. Bolalar hamjamiyati bolalar submadaniyatining tashuvchisi hisoblanadi. Bolalar submadaniyati–bu bolalarga jamiyatga ko‘nikishlariga va o‘z normalarini yaratishlariga ko‘maklashuvchi madaniy hudud va muomala doirasidir.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. - Toshkent: O‘zbekiston, 2017. - 80 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016 yil 14 sentyabr. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 37-son, 426-modda.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari.